

AHOLI YASHASH PUNKTLARIDA SHOVQINNING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRINI O’RGANISH

F. N. Nuraliyev¹, Z.I. Otashexov²

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935407>

Annotatsiya. Maqolada ekologik omillaridan biri hisoblangan shovqinning inson salomatligiga ta’siri o’rganildi. Aholi yashash punktlarida shovqin keltiruvchi asosiy manbalar avtotransportlar, temir yo’l poyezdlari va havo transportlari hamda ishlab chiqarish korxonalari hisoblanadi. Natijalarga ko’ra, shaharlarda shovqin tufayli aholining yashash davri 8-12 yilga qisqargan. Odamlarni shovqindan muhofaza qilish uchun amaliy tavsiyalar va uslubiy qo’llanmalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Kalit so’zlar: shovqin, transport shovqini, shovqin meyorlari, inson eshitish qobiliyatining buzilishi.

Аннотация. В статье изучено влияние шума как один факторов экологии на здоровье человека. Основными источниками шума в населенных пунктах считаются автотранспорты, поезда железнодорожных путей и воздушные транспорты, а также производственные предприятия. Согласно результатам, из-за шума в городах продолжительность жизни населения сократилась на 8-12 лет. Рекомендуется разработать практические рекомендации и методические указания по защите людей от шума.

Ключевые слова: шум, транспортный шум, нормы шума, нарушение слуха человека.

Annotation. The article studies the impact of noise as one of the environmental factors on human health. The main sources of noise in populated areas are considered to be motor vehicles, trains, air transport, and manufacturing enterprises. According to the results, due to noise in cities, life expectancy has decreased by 8-12 years. It is recommended to develop practical recommendations and guidelines for protecting people from noise.

Keywords: noise, transport noise, noise standards, human hearing impairment.

Dolzarbligi. Inson salomatligini saqlab qolish ko’p asrlardan buyon tadqiqotchilarning diqqat markazida bo’lib kelmoqda. Odam salomatligining ruhiy va jismoniy darajasi uning yuqori mehnat qobiliyati va faolligini belgilaydi. Salomatlik-odamning jismoniy va ma’naviy xususiyatlarining yig’indisi: uning uzoq umr ko’rishining va ijodiy rejalarini amalga oshirishining jamiyatimiz baxt-saodati uchun yuqori mehnat unumdorligi, mustahkam, axil oila yaratish, bolalarning tug’ilishi va tarbiyani amalga oshirishining zaruriy shartidir [1].

Atrof-muhit tabiiy holatining o’zgarishida, kishilar salomatligining yomonlashishida shovqinning ortib borishi ham salbiy ta’sir etmoqda. Shu sababli shovqinga qarshi kurashish bu tabiatni muhofaza qilishning ajralmas bir qismidir. Shovqin-musiqaviy xususiyatga ega bo’lmagan yoqimsiz va xavfli ovozdir. Shuning uchun u kishilarning normal ishlashiga, dam olishiga xalaqit beradi, mehnat unumdorligini va ish qobiliyatini pasaytiradi, asabni bo’shashtiradi, yurak-qon tomirini zaiflashtiradi, bosh og’rig’iga, uyqusizlikka duchor qiladi, yurak urishini tezlashtiradi, qisqasi inson organizmida salbiy fiziologik o’zgarishlarni vujudga keltiradi [6,7].

Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti (JSST) transport shovqinini jiddiy xavf deb biladi, chunki u nafaqat karlik, balki yurak va asab tizimi kasalliklarini rivojlanish xavfiga ta’sir qiladi. Hisob-

kitoblarga ko‘ra, har yili taxminan 50 000 kishi transport shovqinidan kelib chiqqan yurak xurujidan bevaqt vafot etadi. 200 mingga yaqin odamlarda shovqin ta‘sirida yurak-qon tomir va asab tizimi kasalliklari vujudga kelishi kuzatilmoqda [2]. Aholi yashaydigan punktlarda shovqin asosan aviatransport, temir yo‘l transporti, avtotransport sanoat korxonalarini, qurilish texnikalari, maishiy xizmat korxonalarini, radio, televizor ovozlari qattiq qilib qo‘yish tufayli vujudga keladi. Ko‘rib chiqilayotgan muammoning dolzarbligi yo‘llar o‘tadigan aholi punktlarida, atrof-muhitga eng salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan transport vositalaridan shovqin ifloslanishiga qo‘yiladigan talablarning kuchaytirilishi bilan bog‘liq.

Tadqiqotning maqsadi aholi uchun qulay yashashni ta‘minlash uchun shovqin ifloslanishidan himoya qilishning mumkin bo‘lgan usullarini tanlash va ularni aholi punktlari hududida o‘rnatishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda ekologik standartlar va parametrlarga rioya qilishdir.

Tadqiqot materiali va usullari. Shovqinni o‘lchash uchun oktava filtrli 1 yoki 2-sinf ovoz balandligi o‘lchagichlari va kerak bo‘lganda magnitafon, statistik darajani taqsimlash analizatori, osiloskop, shovqinni kalibrlash standarti (pistonfon) va boshqa asboblarni qo‘llaniladi. Quyidagi qurilmalar tavsiya etiladi: kichik o‘lchamli ovoz balandligi o‘lchagich "VSHM-201"; "SHVIL - 001" logarifmik shovqin tebranish integratori; shovqin va tebranish o‘lchagich "VSHV - 003-M2" (Rossiya); "RFT" (Germaniya) dan har xil turdagi ovoz balandligi o‘lchagichlari; "Brühl va Kjær" (Daniya) to‘plamlari va boshqalar. Barcha jihozlar har yili “O‘zstandart” agentligining Metrologik xizmatlar ko‘rsatish markazida metrologik nazoratdan o‘tkazilishi shart [3].

Tadqiqot natijalari. Inson organizmiga shovqin birinchi navbatda eshitish organlari orqali ta‘sir qiladi. Shovqindan eshitish analizatorlari uzluksiz kuchda bo‘ladi. 70 dB darajadagi shovqin ravon so‘z nutqiga halaqit beradi. Shovqinning sekin-asta inson organizmiga ta‘siri nafaqat eshitish qodiliyatining yomonlashuviga balki, bosh aylanishiga, bosh og‘rig‘iga, quloq shang‘illashiga va tez charchashga olib keladi. Katta yoshdagi odamlar shovqinga bo‘lgan sezgirligi ko‘proq bo‘ladi. Masalan, 27 yoshgacha 46,3% odamlar, 28-37 yoshgacha 57,0%, 38-57 yoshgacha 62,4%, 58 yosh va undan yuqorilar 72% i shovqinni yaxshi sezishadi. Shovqinning ta‘sir darajasi ko‘proq aqliy mehnat bilan shug‘ullanadigan odamlarda kuchliroq bo‘lar ekan, chunki ish faoliyati asab sistemasiga bog‘liq bo‘lgani uchun nisbati 60,2 va 55% [4,5].

Shahardagi shovqin ko‘proq insonning qon-tomir sistemasiga, xolestirin miqdorining ko‘payishiga, yurak ishlashining yomonlashuviga ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, oshqozon osti bezining ishlash funksiyasining buzilishiga, miya aktivligining susayishiga olib keladi. Shovqinning kuchi detsibell (dB) bilan o‘lchanadi. Bir detsibelli shovqin eng past hisoblanib, uni payqash qiyin. 200 detsibelli shovqin esa kuchli bo‘lib, uning ta‘siri kishini o‘limga duchor qilishi mumkin. Shovqin kuchi va harakteriga ko‘ra 4 guruhga ajratiladi:

1. Shovqin kuchi 0-50 dB bo‘lsa, normal ovoz hisoblanadi. Bunga daraxtlarning shamol ta‘sirida shivirlashi, soat chiqillashi, normal musiqa ovozi kiradi.

2. Shovqinning kuchi 60-90 dB bo‘lsa, yoqimsiz ovoz hisoblanib, bunga ko‘chanib shovqini, chang yutgich, kir yuvish mashinalari ovozi kiradi.

3. Shovqinning kuchi 100-120 dB bo‘lsa, zararli, kishi salomatligiga salbiy ta‘sir etadigan ovoz hisoblanadi. Bunga stanoklar, avtomobillar, motosikllar tramvay, temir yo‘l transporti, qishloq xo‘jalik va qurilish mashinalaridan chiqqan ovoz va qattiq musiqa ovozi kiradi.

4. Shovqinning kuchi 130-200 dB bo‘lsa, xavfli ovoz hisoblanadi. Bunga havo trevogasi, reaktiv samolyot ovozi, portlash ovozi va boshqalar kiradi (1-jadval).

Shovqin kuchi 130 dbdan oshganda kishilar organizmida keskin o‘zgarishlar ro‘y berib, kasallanib, hatto o‘lim (130 dBdan ortasa) darajasiga olib boirish mumkin. Shovqin qishloqlarga nisbatan shaharlarda kuchli. Chunki asosiy sanoat korxonalari shaharlarda joylashgan. Shuningdek, transport vositalari ko‘pligi shovqinni bir necha barobar ortirib yuboradi. Shu tufayli dunyoda, jumladan O‘zbekistondagi yirik shaharlarda ham shovqinning kuchi, so‘nggi 10 yil ichida 10-12 dBga ortgan. Toshkent shahrining Sh. Rustaveli, A.Navoiy, Beruniy, O‘zbekiston kabi ko‘chalarida shovqin kuchi 80-90 dBdan ortmoqda. Shu ko‘chalar chetida joylashgan xonadonlarda esa shovqin kuchi 70-80 dBga yetmoqda. 0267-09 sonli SanQvaM ko‘ra turar-joy binolarida soat 07:00 dan 23:00 gacha ruxsat etilgan shovqin darajasi 40 dBA dan oshmasligi kerak, 23:00 dan 07:00 gacha - 30 dBA. Kunduzi maksimal daraja 55 dBA dan, kechasi esa 45 dBA dan oshmasligi kerak [3].

1-jadval.

Shovqinning inson salomatligiga ta'siri

Shovqin ta'siriga misol	Shovqin darajasi, dB	Shovqinning uzoq muddat ta'siri natijasida inson tanasidagi o'zgarishlar
Quroldan otilganda	170	Quloq pardasining yorilishi
Miltiqdan otilgan	160	
Reaktiv samolyot uchganda	140	
Qabul qilib bo'lmaydigan daraja		
Momaqaldiraq	130	Insonning og'riq chegarasi
Orkestr musiqasi	110	
Poyezd	100	Eshitish qobiliyatini yo'qotish xavfi
Og'ir yuk mashinasi, metro poezdi	90	
Gavjum shahar ko'chasi	80	
Tinch suhbat	60	Meyordagi daraja
Yomg'ir tomchilari	40	
Shitirlagan barglar	20	Sokin (tinch) daraja
Pichirlash	10	

Natijalarga ko‘ra, shaharlarda shovqin tufayli aholining yashash davri 8-12 yilga qisqargan. Shovqin keltiruvchi asosiy manbalar avtotransportlar, temir yo‘l poyezdlari va havo transportlari hamda ishlab chiqarish korxonalari hisoblanadi. Shahar magistral ko‘chalarida ayniqsa shovqin darajasi ko‘proq bo‘ladi. Bir soat ichida o‘rtacha avtotransport qatnovi 2000-3000 taga yetsa, shovqinning maksimal darajasi 90-95dBga yetadi.

Rim, Mexiko, Parij, Moskva kabi shaharlarda ekvivalent tovush darajalari meyor 45-55 dBA qilib belgilanda shahar transport shovqini 75-80 dBA gacha ko‘tarilgani kuzatilgan [4]. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, shovqin ifloslanishini kamaytirish va "sokin" avtomobillarni yaratish talablari nuqtai nazaridan avtomobil standartlarini kuchaytirishga qaramasdan, avtomobillar sonining yillik o‘sishi aholi punktlarida shovqin darajasini 0,5-1,0 dBA ga oshishiga olib keladi.

Katta shaharlardagi shovqin inson umrini qisqartiradi. Avstraliyalik tadqiqotchilarning fikricha, shovqin shahar aholisining qarishining 30 foizini keltirib chiqaradi, umr ko‘rish davomiyligini 8-12 yilga qisqartiradi, odamlarni zo‘ravonlik, o‘z joniga qasd qilish va qotillikka undaydi. Shovqin, jismoniy ishlaydiganlarga qaraganda, aqliy mehnat bilan shug‘ullanadigan odamlarni eng katta tashvishga soladi [6].

Odamlar yashayotgan hududlarda shovqin ta'sirini kamaytirishning ikkita yo'l bilan amalga oshirish mumkin. 1. Avtotransport harakat tezligini pasaytirish, ko'chadagi qatnovni qat'iy nazarat qilish, kunning ayrim vaqtlarida yoki butunlay ba'zi bir avtotransport harakatlarini to'xtatib qo'yish, turar joy binolarining shovqinga qarshi sifatli qilib qurish va obodonlashtirishni yaxshi yo'lga qo'yish; 2. Avtotransportlarning motor va harakat qisimlarining eng yuqori saviyada iloji boricha shovqinsiz ishlashiga erishish.

Odamlarni shovqindan muhofaza qilish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar bo'yicha uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq: shahar shovqin xaritasi yaratish - bu shahardagi shovqin manbalarini ularning joylashishini kursatadi va bunda shovqin darajasi rejimini kuzatishda, uy-joylarni kasalxona va boshqalarni ortiqcha shovqindan ximoya qilishda juda katta yerdam beradi; ba'zi qurilishlarda deraza yonlariga tusiqlar qo'yish - shovqinning xonag'a kirib kelishigacha 8 marta kuchsizlanishi mumkin; dam olish binolari asosiy magistral yo'llaridan kamida 500 metr uzoqlikda, temir yo'ldan esa 1 km uzoqlikda joylashib, oralig'i ko'kalamzorlashtirilgani shovqin darajasini pasayishiga olib keladi; shovqinni yutuvchi qatlamlar agar asfalt miqdoriga 0,7-1,5% epoksid smolasini qo'shilsa 100% shovqinni yutish kobilyatiga ega bulishi mumkin; kuzatishlar shuni ko'rsatadiki bir qator ekilgan butazor o'simliklar 3-4 dB ga, agar ikki qator ekilsa 6-8 dB ga kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, bizni turli xil tovushlar qamrab olgan bo'lsada, ularning ba'zilari qulay, ba'zilari esa yo'q. Har kuni biz yashash va ish joylarida har xil shovqinlarning (temir yo'l transporti, avtotransport sanoat korxonalari, qurilish texnikalari, maishiy xizmat korxonalari, televizor va boshqalar) ta'siriga duchor kelamiz. Bu nafaqat quloqqa, balki butun tanaga ta'sir qilishi mumkin. Shunday qilib, yuqoridagi natijalarni inobatga olgan holda aholi yashash punktlarida shovqin darajasini pasaytirish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va meyoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduxalilovna M.M. Atrof muhit tozaligining inson salomatligiga ijobiy ta'siri // Journal of Integrated Education and Research. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 69-71.
2. Salomova F.I., Iskandarova Sh.T., Sadullayeva X.A., Abdukadirova L.K., Axmadaliyeva N.O., Sharipova S.A., Xasanova M.I. Gigiyena. Tibbiy ekologiya. Darslik. “O'zkitobsavdonashriyoti”. 2020. – 592 b.
3. O'zR SanQvaM 0267-09-sonli - “Turar joy binolarida, jamoat binolari va uy - joy qurilishi xududlarida ruxsat etiladigan shovqin me'yorlaridan oshmasligini ta'minlashga qo'yiladigan sanitariya qoidalari va me'yorlari”
4. Васильев А.В. Шум как фактор экологического риска в условиях урбанизированных территорий // NOISE Theory and Practice. – 2015. – № 6. – С. 27–40
5. Гатиятуллин М.Х., Кучерова А.А. Транспортное шумовое загрязнение в населенных пунктах и экологическая безопасность // Вестник НЦБЖД. – 2020. – №. 2. – С. 100-107.
6. Колмаков А.В. Снижение уровня городского шума средствами архитектуры // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2017. – № 1. – С. 51–56.
7. Пантелеева Е.А. Методы снижения уровня городского шума от автотранспортных средств // Редакционная коллегия: ЮИ Кулаженко (отв. редактор), А.А.Ерофеев (зам. отв. редактора), Д.В.Леоненко (зам. отв. редактора). – 2018. – С. 90.